

АРИТМИИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ АВТОМАТИЗМА

Жораев Рыскивой
Усмонов Сарвар
Сайбердиева Малика
Саджад Ахмад Хан Серина

Студенты Ташкентской Медицинской Академии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11125187>

Аннотация: В настоящее время изучение нарушений ритма сердца имеет большое значение, поскольку они распространены среди заболеваний органов дыхания и могут вызывать опасные для жизни пациента осложнения. Это также вызывает повреждение внутренних органов, важных для жизни.

Аритмии – это нарушения сердечного ритма. Аритмии обусловлены нарушениями основных функций сердца, автоматизма, возбудимости, проводимости и сократимости. Аритмии имеют разные причины. Некоторые из них пациенты могут не замечать, но из-за второго типа аритмий пациенты могут потерять работу. Поэтому знание аритмий имеет для нас большое значение.

Причины. Причинами нарушений сердечного ритма считают следующие. - Органические заболевания сердца (ВМС, ревматизм, миокардит, кардиомиопатия, пороки сердца, гипертоническая болезнь и др.). -Функциональные заболевания (лабильность вегетативной нервной системы). -Физические и химические воздействия (под влиянием чрезмерного истощения организма, алкоголя, поражения наперстянки, симпатомиметиков и диуретиков). -Идиопатическое нарушение сердечного ритма.

В норме импульсы для сердечных сокращений посылаются из синусового узла. Синусовый узел считается водителем ритма 1-го порядка. В норме за 1 минуту из синусового узла выделяется 60-90 импульсов. Импульсы из синусового узла передаются к пучкам волокон Бахмана, Венкебаха, Торрела и атриовентрикулярному (АВ) узлу. Импульсы от АВ-узла передаются к волокнам Пуркинье и мышцам миокарда через пучок Гисса. АВ-переход является водителем ритма 2-го порядка и производит 40-60 импульсов в 1 минуту. Нижние отделы пучка Гисса и волокна Пуркинье считаются драйверами ритма 3-го порядка и производят до 20-40 импульсов в 1 минуту.

Сердечные импульсы обычно возникают в результате импульсации из синусового узла. Потому что синусовый узел в норме ослабляет автоматизм драйверов ритма, расположенных ниже него. При поражении синусового узла функцию водителя ритма могут взять на себя расположенные ниже центры автоматизма II и III порядков.

Классификация аритмий I. Аритмии, связанные с нарушением автоматизма Синусовая тахикардия Синусовая брадикардия Синусовая аритмия Слабость синусового узла

II. Аритмии, связанные с нарушением функции управления Экстрасистолия А). Легочная экстрасистола Б). Экстрасистола АВ-соединения

В). Желудочковая экстрасистолия Пароксизмальная тахикардия А). Пароксизмальная тахикардия головоломок

Б). Пароксизмальная тахикардия АВ-сустава

В). Пароксизмальная желудочковая тахикардия

III. Аритмии, связанные с нарушением проводимости и проводящей функции Аритмия Титрока А). Пазлы

Б). Кориандровые дрожи

В) Флуктуирующая аритмия

А). Поставь на место).

Сортировка головоломок

Кориандр прорастает

Б). Подсчитайте количество ударов сердца

а). Брадисистолический

б). Нормосистолический

в). Система тахистолик

IV. Аритмии, связанные с нарушением функции проводимости

Синоатриальная блокада А). Неправильный

Б). Полный

Атриовентрикулярная блокада

А). АВ-блокада I степени Б).

Б) АВ-блокада II степени

В). АВ-блокада III степени В) Блокада ножки пучка Гисса

Аритмии, связанные с нарушением функции автоматизма. Синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая аритмия и синдром чувствительности синусового узла возникают в результате нарушения генерации импульсов в синоаурикулярном узле. Синусовая тахикардия. Синусовая тахикардия – увеличение числа сердечных сокращений с 90 до 180 при сохранении синусового ритма.

Синусовая тахикардия бывает физиологической и патологической.

Физиологическая синусовая тахикардия возникает после еды, при физической нагрузке, при утомлении организма, после употребления кофе, горького чая, при возбуждении, при приеме атропина.

Патологическая синусовая тахикардия возникает при сердечной недостаточности, миокардите, пороках сердца, тиреотоксикозе, инфаркте миокарда, лихорадке, интоксикациях.

Больные часто не предъявляют жалоб, но иногда сердцебиение может раздражать.

При Куруве лицо больного слегка красное, число пульсов около 90-180. При аускультации тоны сердца слегка усилены.

На ЭКГ преимущественно наблюдаются 2 типа изменений. Синусовый ритм останавливается, то есть зубец R выходит перед желудочковым комплексом и становится положительным, расстояние R-R уменьшается, а число сердечных сокращений составляет около 90-180.

Синусовая брадикардия. Синусовая брадикардия характеризуется уменьшением числа сердечных сокращений до 40-59 раз при сохранении синусового ритма.

Синусовая брадикардия, как и синусовая тахикардия, может быть физиологической или патологической.

Физиологическая синусовая брадикардия может наблюдаться у людей, занимающихся физической активностью и спортом, а также во время сна.

Патологическая синусовая брадикардия возникает при заболеваниях, вызывающих блуждающие нервные импульсы. К ним относятся повышенное мозговое давление, отек головного мозга, ожоги головного мозга и опухоли головного мозга. Синусовая брадикардия может наблюдаться при заболеваниях, вызванных поражением синусового узла, гриппе, сыпном тифе, ревматизме, миокардите, инфаркте миокарда. Среди лекарств производные 4-аминохинолина, β -адреноблокаторы, сердечные гликозиды, соли калия, антагонисты кальция вызывают синусовую брадикардию.

Больные синусовой брадикардией практически не предъявляют жалоб. Когда число ударов сердца около 40, могут наблюдаться головокружение и обмороки.

При исследовании ЭКГ выявляют 2 разных изменения.

Синусовый ритм купирован, то есть зубец R предшествует желудочковому комплексу и положительный.

Интервал R-R удлинен, число сердечных сокращений около 40-59.

Синусовая аритмия. Синусовая аритмия определяется как периодическое ускорение или замедление числа ударов сердца при сохраненном синусовом ритме. Синусовая аритмия может быть как физиологической, так и патологической.

Физиологическая синусовая аритмия может быть связана с дыханием у детей раннего возраста и подростков и называется дыхательной аритмией.

Патологическая синусовая аритмия может наблюдаться при лихорадке, эмфиземе, повышении мозгового давления, тиреотоксикозе, ревматизме, инфаркте миокарда, пороках сердца.

При синусовой аритмии наблюдают 2 типа электрокардиографической пролонгации.

Синусовый ритм купирован, то есть зубец R предшествует желудочковому комплексу и положительный.

Разница длительности интервала R – R более 0,15 секунды. Больные синусовой аритмией практически не жалуются. Поэтому нет необходимости в лечении

Синдром слабости синусового узла. При синдроме слабости синусового узла синусовый узел не способен выполнять свою основную функцию – инициатора ритма. При синдроме слабости синусового узла могут наблюдаться синусовая брадикардия, эктопические ритмы.

Ишемия синусового узла, кардиосклероз, миокардит, кардиомиопатии могут вызвать слабость синусового узла.

Часто пациенты не могут жаловаться. Но иногда могут наблюдаться тяжелые нарушения сердечного ритма из-за слабости синусового узла. В таких случаях необходима постоянная электрокардиостимуляция. Атриовентрикулярный ритм. При атриовентрикулярном ритме регулятор сердечного ритма находится не в синусовом узле, а в ветви атриовентрикулярного соединения.

Атриовентрикулярный ритм может возникнуть при инфаркте миокарда, ревматизме, под влиянием хинидина.

Импульсы могут достигать передней поясной извилины, желудочка и желудочков одновременно или раньше желудочков, в зависимости от выхода из верхнего, нижнего и нижнего отделов АВ-соединения. Следовательно, поскольку на ЭКГ импульсы идут ретроградно, зубец R может быть отрицательным перед комплексом QRS, в случае сокращения комплекса QRS, или после комплекса QRS. Число импульсов около 40-60 в минуту. На шее определяется пульсация яремных вен. Поскольку выбухание и коринфы при этом укорачиваются, осадок перетекает из выбухания обратно в поровые жилки и дает пульсацию.

References:

1. Endryu J. Cucinotta tomonidan "Aritmiya: shifokor yordamchisi talabalari uchun yuqori samarali o'quv qo'llanma"
2. Doktor Jon M. Miller tomonidan "Yurak aritmiyalari 101: Tibbiyot mutaxassislari uchun cho'ntak ma'lumotnomasi"
3. Meri L. Shennon tomonidan "Yurak aritmiyalarini tushunish: diagnostika va davolash bo'yicha qo'llanma"
4. Antonio Raviele tomonidan tahrirlangan "Yurak aritmiyalari: asosiy mexanizmlardan zamonaviy boshqaruv gacha"

5. "Kardiyomiyopatiyalardagi aritmiyalar: yurak elektrofiziologiyasi klinikalari muammosi" Luiji Padeletti tomonidan tahrirlangan.
6. "Yurak aritmiyalari: diagnostika, prognoz va davolash" Devid J. Kallans
7. Makdonald Dik II tomonidan tahrirlangan "Yoshlarda klinik yurak elektrofiziologiyasi: aritmiyaning zamonaviy usullari va boshqaruvi".
8. Antonio Raviele tomonidan tahrirlangan "Yurak aritmiyalari: yangi terapevtik dorilar va asboblari"
9. "Sportchilarda aritmiya va to'satdan o'lim", Antonio Pelliccia
10. Andrea Natale tomonidan tahrirlangan "Yurak aritmiyalari 2019: Klinik yangilanish"

INNOVATIVE
ACADEMY